

**ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ РАХБАР КАДРЛАРИНИ ПАРТИЯВИЙ
НОМЕНКЛАТУРА ТАЛАБЛАРИ АСОСИДА ТАНЛАШ СИЁСАТИ ВА
МУАММОЛАР (1925-1941 йиллар)**

Ийманова Дилафруз Абдиманнобовна

Тарих фанлари номзоди, доцент
“UNIVERSITY OF ECONOMICS
AND PEDAGOGY” NOTM

“Ижтимоий гуманитар фанлар” кафедраси профессори в.б.
тел. 93 443-62-71

Резюме: Ўзбекистонда совет даврининг 1925-1941 йиллардаги совет рахбар кадрларини номенклатура талаблари асосида танлаш ва тайёрлаш сиёсатида натижадорлик учун қилинган ишлари, муаммолари, сабоқлари архив ҳужжатлари ва манбалар асосида ёритилган.

Калит сўзлар: рахбар кадрлар, партия, марказ, маъмурий-буйруқбозлик, ижтимоий ҳаёт, маҳаллий кадр, ходим, аппарат, коммунистик мафкура, коммунистик ахлоқ, шовинизм, авторитар режим

**ПОЛИТИКА И ПРОБЛЕМЫ ОТБОРА СОВЕТСКОГО
РУКОВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПАРТИЙНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ (1925-1941 ГГ.)**

Резюме: Работа, проблемы и уроки советской эпохи в Узбекистане в политике отбора и обучения советских руководителей на 1925-1941 годы освещены на основе архивных документов и источников.

Ключевые слова: руководство, партия, центр, команда, общественная жизнь, местные кадры, штаб, аппарат, коммунистическая идеология, коммунистическая этика, шовинизм, авторитарный режим

**POLICY AND PROBLEMS OF SOVIET LEADERSHIP SELECTION IN
UZBEKISTAN BASED ON PARTY NOMENCLATURE REQUIREMENTS
(1925-1941)**

Abstract: The work, problems and lessons of the Soviet period in Uzbekistan in the policy of selection and training of Soviet leaders for 1925-1941 are covered on the basis of archival documents and sources.

Keywords: leadership, party, center, command, social life, local cadre, staff, apparatus, communist ideology, communist ethics, chauvinism, authoritarian regime

Кириш. Хар қайси давлатда ва ҳар қандай тузумда раҳбар кадрлар фаолияти алоҳида кўрилади. Сабаби раҳбар кадрлар жамият тараққиётининг асосий ҳал қилувчи кучига айланиб, улар фаолиятининг самарадорлигини ошириш муҳим вазифа ҳисобланади. Ҳар бир давлатда ислохотларнинг изчил ва самарали амалга оширилиши, ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва ҳуқуқий жиҳатдан ривожланишини таъминлайдиган кадрларни тайёрлаш ва жой-жойига қўйиш устивор вазифа ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Тарихий тадқиқотда партия, давлат ва жамоат арбоблари, хўжалик ходимлари умумий таъкидлаганда ўша даврнинг турли соҳаларидаги раҳбар кадрлари бўлган Т.Рисқулов, О.Лепа, Ф.Хўжаев, А.Икромов, Й.Охунбобоев ва бошқалар томонидан сўзланган нутқ, маъруза ва рисоалар ҳам ўрганилган. Ўзбекистонни кадрлар сиёсати, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш тарихига оид қатор фикр-мулоҳазалар учрайди. Ш.Зиёмов, Х.Турсунов, М.А.Ахунова, Ф.Исхаков ва бошқалар тадқиқотларни амалга оширган. Тарихчи, файласуф, иқтисодчи олимларнинг нашрларида раҳбар кадрлар сиёсати масаласи иқтисодий жараёнлардаги умумий режалар асосида ёритилган.

Қ.Ражабов, Қ.Қ.Куранбоев, М.М.Хайдаров, Р.Базарбаев, С.Турсунов, О.Рашидов тадқиқотларида Ўзбекистонда совет давлати бошқарув тизими: шаклланиши, босқичлари, моҳияти, совет тоталитар давлатчилик генезисида

асосий омиллар, совет бошқарувини маҳаллийлаштириш сиёсати, якка партия ҳукмронлигининг вужудга келиши ҳақида, давлат номенклатурасининг қаттиқ исканжаси, компартиянинг марказ билан боғлиқ сиёсати, муҳим қарорларнинг деярлик барчаси тор партия доирасида қабул қилиниши ва бутун мамлакат учун мажбурий қилиниши, маҳаллий раҳбар кадрларга совет сиёсатининг муносабатлари, ижтимоий-иқтисодий ҳолати, саноат ва қишлоқ хўжалигининг зиддиятли ривожланиши алоҳида таҳлил қилиб ўрганилган.

Тадқиқот методологияси. Совет йилларида номенклатура назариётчиси ва яратувчиси РКП (б) МК Бош котиби И.В.Сталин бўлган. РКП (б)нинг XII съездида (1923 йил апрель)да Сталин барча бошқарув бўғинларига коммунистларни киритиш тўғрисидаги фикрларни илгари сурди. Шундан сўнг 1923 йил 8 ноябрда РКП (б) МК кадрларни танлаш ва масъул лавозимларига қўйиш тўғрисида қарор қабул қилди. Натижада, Марказий Комитет қарори билан турли соҳалар бўйича номенклатура рўйхатлари тасдиқланди. Номенклатуранинг 1-рўйхатига СССР ХКС ва СССР МИК, БМИК раҳбарияти, президиуми ва коллегиялари аъзолари, ВЦСПС ҳамда трест, синдикатлари раҳбарлари, ВСНХ бошқармаси бошлиқлари киритилиб, уларни РКП (б) МК махсус комиссияси тасдиқлаган. 2-рўйхатга юқоридаги асосий лавозимлар ўринбосарлари, 3-рўйхатга эса республика ва жойлардаги раҳбар кадрлар киритилган. Номенклатурага кирган номзодларнинг партия йўли ва сиёсатига содиқлиги асосий мезон бўлиб, бу ҳолат хавфсизлик хизмати органлари (ГПУ ва ОГПУ) ходимлари томонидан текшириб турилган[1]. Тоталитар-авторитар режимга асосланган номенклатура тизими советлар даврида ҳам юқори ва қуйи поғоналарда коммунистик ғоялар сингдирилган ва айна бир пайтда ватанпарвар, илмли, камтарин, ҳалол раҳбар кадрлар фаолият олиб борган. Асосий масала шундай кўринадики, замон сиёсатида уларнинг ҳиссаси салмоғи қанчалигида, миллий раҳбар кадрларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётга қай даражада таъсир кўрсата олишида, миллий кадрларни танлаш, тайёрлаш,

уларни жойлаштириш сиёсатининг натижадорлигида, жамиятни ўзгартиришга қай даражада кучи етишида кўринади.

Номенклатурани ҳам совет ҳокимияти кадрларни пастдан юқори лавозимларга кўтариш, яъни рекрутлик асосида тўлдириб борган. Номенклатурага асосан номзодлар партия стажига қараб киритилган. Лекин, шу билан бирга, кадрнинг касбий лаёқати ҳам ҳисобга олинган. Чунки молия, маориф, соғлиқни сақлаш каби халқ комиссарликларида кадрларнинг касбий билими ва лаёқати асосий ўрин тутарди. Шунинг учун номенклатурага кирган ишчи, деҳқон, хизматчи коммунистлар партия ўқишлари, рабфак, қисқа курсларда тайёрланар эди. Совет олий ўқув юртларида таълим олаётган талабаларнинг барчаси номенклатура рўйхатига киритилар эди.

Таҳлил ва натижалар. Совет ҳукумати қарор топган йилларда кадрлар сиёсатида, уларни танлаш, тайёрлаш ва жой-жойига қўйиш борасида қийинчиликлар, хатоликлар ортидан сабоқларга йўл қўйилди. СССР-советларнинг ишчи ва деҳқонлар ҳокимиятини ўзида мужассамлаштирувчи ягона давлат тизимидан иборат бўлди. Олий Совет фаолиятини барча босқичларда партия бошқариб келди. Барча қонун ва қарорлар партия органлари томонидан тайёрланди ва уларнинг кўрсатмаси билан ёзилди. Олий Совет сессияларида эса улар номигагина сунний равишда тасдиқланар эди. Иттифоқ давлатининг Олий органи, дастлаб, Советларнинг Бутуниттифоқ Марказий Ижроия Қўмитаси, кейинчалик СССР Олий Совети бўлиб, улар асосий “қонун чиқарувчи” ва ижро органлари ҳисобланган. СССРда Сталин бошчилигидаги Коммунистик партия ёшларни мансабга кўтариш баҳонасида турли оппозицион қарашда бўлган инсонларни тозалаш амалиётини бажариш билан биргаликда ўзларига тобеъ бўладиган, нима дейилса ҳам “хўп бажарамиз” қабилида иш тутадиган кадрларга ўрта ва куйи поғоналарга мансаблар беришган.

Ўзбекистоннинг ҳуқуқи РСФСР таркибидаги вилоятлар ёки автоном республикалар ҳуқуқи билан тенглаштирилиб қўйилган эди. Юқори лавозимдаги

кадрларни тайинлаш ёки олиб ташлаш марказдан туриб ҳал қилинган. Барча босқичларда кадрлар масаласи партия томонидан давлат ва жамият, иқтисодиёт, армия кабиларда унинг раҳбарлик ролини амалга оширишнинг энг асосий бўғини сифатида қараб келинган. “Пролетариат диктатураси” деган атама ҳам ўз-ўзидан ҳуқуқ устиворлигини инкор этиб, инқилобий кўринишдаги тузумни ифода этган. Гарчи ўша давр конституциясида фуқароларнинг тенглиги таъкидланган бўлсада, бу тенглик давлат хизматчиларига таалуқли эмас эди. Давлат аппаратида мансабни эгаллаш ва лавозим пиллапояларидан юқорига интилиш учун партия билетининг бўлиши ҳал қилувчи омиллардан бўлган[2]. Тоталитаризм ўрнатилган мамлакатни бошқаришда юқорида кўрсатилган талаблар ўрнатилиши, ички ва ташқи сиёсатнинг асосий йўналишлари партия марказий ташкилоти томонидан белгилаб берилиши, давлат ва партияга раҳбарлик қилишни якка шахс-доҳий қўлида тўплаш каби ғояларни илгари суради[3].

Давлатни бошқаришда ва кадрлар тайёрлашда номенклатуранинг жорий этилиши Иттифоқдан, жумладан, Ўзбекистон коммунистик партиясининг якка ҳукмронлигини таъминлади ва маъмурий-буйруқбозлик тизимининг шаклланишига, мустабид тузумнинг тўлиқ ўрнатилишига олиб келди. Чунки номенклатура асосида ишга қўйилган шахслар лавозимларидан ажралиб қолмасликлари учун партиянинг барча кўрсатмаларини тўла-тўқис адо этарди. Давлат лавозимларига номзодларни раҳбар кадрларни тайинлаш ва тасдиқлаш партия бошланғич ҳамда юқори ташкилотларнинг ваколатига кирар эди. Ушбу ваколат 1925 йиллардан бошлаб махфий тусда бўлганлиги боис, кадрларни тайёрлаш, муҳокама этиш ва тайинлаш борасида қабул қилинадиган қарорлар ҳам яширин тусга кирган. Лавозимга тайинланадиган номзоднинг шахсий варақаси ўта махфий, деярли бутунлай ёпиқ ҳолда сақланган. Чунки номзодлар махсус хавфсизлик органлари берадиган маълумотнинг аксарият ҳолларда ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлигига бориб тақалиши билан тушунтириш мумкин. Чунки номзодлар махсус хавфсизлик органлари томонидан инқилобий ва

коммунистик ғояларга содиклик, шунингдек, синфийлик сингари махфий ҳолда ўрганилиши лозим бўлган бошқа параметрларга кўра текширилган. Ўзбекистон ССРда большевикларнинг маҳаллий кадрлар орасига нифоқ солиши ва уларнинг бир-бирига қарама-қарши қилиб қўйилиши советча бошқарувнинг ўзига хос хусусияти эди. Унинг оқибатида бошқарув тизимида фаолият юритган миллий раҳбар кадрлар уч гуруҳга ажралди:

Биринчи гуруҳга марказ топшириқларини бажариш билан биргаликда миллий манфаатларни унутмаган ҳолда иш олиб борган раҳбар кадрларни киритиш мумкин. Улар бошқарувида бой тарихи анъаналарни сақлаб қолиб, уни миллий руҳда ривожлантириш, шу билан биргаликда, большевиклар тажрибасининг керакли томонини ўзлаштириш орқали уни ҳаётга тадбиқ қилиш тарафдори бўлдилар. Ушбу гуруҳга кирган маҳаллий коммунистлар юрт келажаги йўлида мустамлакачилик тузумига қарши бўлган махфий ташкилотлар билан ҳам алоқа боғлаб турганлар.

Иккинчи гуруҳ миллий манфаатларни унутган ҳолда, большевиклар миллий сиёсатидан оғишмасдан марказнинг топшириқларини сўзсиз бажариб келган маҳаллий коммунистлардир. Улар большевикча ғояларнинг асл моҳиятини тўлиқ тушуниб етмадилар ҳамда коммунистик партия олдидаги садоқатларини намоён этдилар.

Учинчи гуруҳни эса большевиклар миллий сиёсатига муҳолифатда бўлган раҳбар кадрлар ташкил этди. Ушбу гуруҳга кирган кадрлар ўз навбатида иккига ажралди: 1) Мамлакат ҳудудида яшаб бошқарувни ислоҳ қилиши ва ундан большевикларни суриб чиқариш ҳаракатида бўлган, мавжуд тузумга яширин муҳолифатда бўлган кадрлар; 2) Большевиклар ғояларига муросасиз муносабатда бўлиб, мустамлакачилик сиёсатининг асл моҳиятини ошкор этган ҳолда ватанни тарк этган мухожир кадрлар. Булар мамлакат ичидаги яширин муҳолифатчилар, қисман ўз ғояларига маслакдош бўлган маҳаллий коммунистлар билан ҳам алоқа боғлаб турдилар.

1925 йил Ўзбекистон КП(б) ташкил этилган дастлабки йилларда унинг таркибида 20 мингга яқин коммунист бўлиб, ўзбеклар-42,16%, руслар-40,43%, татарлар-3,53%, қозоқлар-1,45%, тожиклар-3,42%, қирғизлар-1.02%, қорақалпоқлар-0,01% ва бошқалардан иборат бўлган[4]. Компартия Республика совет бошқаруви тизимида фаолият юритаётган кадрларнинг ўрнини белгилаб, доимий равишда ўзининг таъсирини мустаҳкамлаб борди. Ўзининг таркибига кўплаб коммунистларни бирлаштирган компартия бу пайтда республикада амалда ҳокимиятни ўз қўлига олган. Большевиклар ҳар бир ходимдан партия олдида ўз садоқатини намоён қилишини хоҳлар ва унинг йўлидан оғишган кадрлар аёвсиз жазоланган[5]. Давлат аппарати ва партия ходимларининг хатти-ҳаракатлари, назоратлари туфайли юрт манфаати йўлида хизмат қилаётган кадрлар доимий шубҳа остига олинган[6]. Юқорида келтириб ўтилган маълумотлардан кўринадики, марказий бошқарув органларида маҳаллий кадрлар биринчи ва иккинчи раҳбар лавозимини эгаллаган бўлсада, штат таркибида маҳаллий ходимларнинг салмоғи жуда паст бўлган.

Ўз КП (б) ва унинг аппарати республиканинг бутун ижтимоий-сиёсий ҳаётида зиддиятли, муаммоли из қолдирди, бу ҳаёт аслида Марказ белгилаб берган ўзанда оқар эди. Ўзбекистон компартиясининг съездларида (1925-1940 йилларда 9 та съезд бўлиб ўтган) ва МК пленумларида ВКП (б) белгилаб берган бош йўл асосида республиканинг ижтимоий-иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва маданий ривожланиш стратегияси белгиланди, уларда коммунистик режимни мустаҳкамлашга, социалистик қурилиш”ни авж олдиришга, бошқа республикалар билан алоқалар ва ҳамкорликни кучайтиришга қаратилган йўл ўз ифодасини топган эди. Давлат органлари ва жамоат ташкилотлари партия аппаратининг тазйиқи билан секин-аста унинг зулми остида қолиб, партия қарорларининг оддий ижрочисига айландилар. Ҳар бир раҳбар кадрнинг хатти-ҳаракати, юриш-туриши, турмуш тарзи, тафаккур юритиши, мақсад-интилишлари “коммунистик мафкура” ёхуд “коммунистик ахлоқ” ибораси билан аталмиш ғоялар мажмуаси, доираси, чегараси билан белгилаб қўйилар, улардан

четга чиқиш ман этилар эди. Шунинг учун ҳам расмий сиёсат ва коммунистик мафкурага тўғри келмайдиган тарзда фикр юритиш ёки нуқтаи назарга эга бўлиш ғайритабiiий бир ҳол сифатида қаралар ва шунга қараб ўша шахсинг фаолияти, саъй-ҳаракати баҳоланар эди[7].

Партия фаоллари қуйидаги тамойиллар асосида танлаб олинарди: биринчидан, кадрнинг коммунист бўлиши; иккинчидан, кадрнинг тузумга мутаассибларча содиқлиги ва юқори даражада ташкилотчилик қобилияти; учинчидан, “диалектик” фикрлаш қобилияти; тўртинчидан, ишда ташаббускорлиги; бешинчидан, интизомлилиги, яъни партия ғояларига содиқлик тамойиллари кўриниши керак эди. Барча соҳалар иқтисодиёт, сиёсат, маданият партия ва давлат номенклатураси исканжасига тушиб қолди. Ҳукмрон партиянинг тор доирада қабул қилган қарорлари мамлакат учун мажбурий эди. Расман эълон қилинган демократик жараёнлар ижодий баҳс, мунозаралар, келишув йўлларини қидиришлар амалда тўхтатилган эди. Советлар ва жамоат ташкилотлари юқоридан берилган директив кўрсатмаларнинг пассив ижрочиларига айланиб қолдилар. Ҳукмрон партия органларисиз биронта қарор ҳам, қабул қилиш мумкин бўлмай қолди. Акмал Икромов, Файзулла Хўжаев ва бошқа бир қанча маҳаллий раҳбарлар кадрларни танлаш, тайёрлаш ва жойлаштиришда камчиликларга йўл қўйилгани архив ҳужжатларида келтирилган. Уларнинг ўша даврдаги катта камчиликларидан бири округ ижроия кўмиталари бошқарув органларига маҳаллий миллий кадрларни жойлаштирганликлари эди. Шу сабабли совет маъмурлари улар тайинлаган 78 нафар миллий кадрларни ишдан четлаштирган. Шундан 33 нафари “халқ душмани” сифатида ҳибсга ҳам олинган эди[8]. Раҳбар кадрларнинг тақдири ва руҳиятига мунтазам тазйиқ ўтказиб боришдан кўзланган асл муддао эса итоатгўй, вазифа бажурувчи этиб шакллантиришдан иборат бўлган. Малакали маҳаллий етакчи кадрлар билан қониқарли ҳолатда ишланмади[9]. Хусусан, маҳаллий раҳбар кадрларга доимий мафкуравий тазйиқ ўтказиш, уларни ҳамиша кўрқув ва таъқиб остида ушлаб туриш ёхуд қийин қистовга олиш, шахс эркини

чеклаш ва чегаралаш- булар миллат зўравонлари юргизган расмий ҳукмрон сиёсатнинг характерли жиҳатлари бўлган.

Ўзбек сиёсий элитаси СССРда бўлгани каби пастдан юқорига кўтариш, яъни рекрутлик ва номенклатура асосида шаклланди. Совет ҳокимияти кадрлар борасида ўзининг таянчи деб эълон қилган ишчи ва деҳқонлар сафларидан раҳбарлик лавозимларига кўтариш сиёсатини қўллар экан, биринчидан, номзодларнинг ишлаши учун етарлича шароит яратиб бермаган, иккинчидан эса, барча номзодлар қўйиладиган талабларга жавоб беравермаган. Деҳқонлар ва ишчилар орасидан раҳбар лавозимига кўтарилаётган кишилар керакли малака ва билимга эга эмас эди. Шунинг учун ҳам пастдан раҳбар лавозимига кўтарилган ходимлар ўртасида кадрлар қўнимсизлиги юқори бўлган. Деҳқонлар ва ишчилар орасидан ҳамда номенклатура асосида раҳбар лавозимларга олинганларни марксча-ленинча ғоялар руҳида ўқитиш учун, учун “Қизил профессорлар” институти, “Коммунистик академия”, “Партия тарихи” каби олий ўқув юртлари ташкил этилган. Шунингдек, ишчи кадрларни тайёрлаш учун ишчи ўқув факультетлари, турли муддатли ўқув курслари очилди. Бу курслар ва олий ўқув юртлари коммунистик ғояга садоқатли ва партия сиёсатини аксарият ҳолларда муҳокама қилмасдан тўлиқ ҳаётга татбиқ этувчи кадрлар етказиб берди[10].

Тарихчи олим О.Рашидовнинг монографиясида, 1925 йил 22 ноябрда II умумўзбек партия қурултойида Ўзбекистон партия ташкилоти котиби В.И.Иванов, республикани большевиклаштириш, партия ташкилотларида ленинча ўзакни юзага келтириш учун қурбонлар беришдан бошқа йўл йўқлигини уқтириб ўтганлиги кўрсатилган. 1927 йилнинг 12 сентябрида Марказий ўзбеклаштириш комиссияси томонидан Ўзбекистон коммунистик партияси Марказий Комитети масъул котиби Ароцкерга 1118-рақамли махфий топшириқ ҳамда унинг кўчирмаси ЎзССР МИК ва ХКСга юборилади. Бунда қуйидагилар келтирилган: Ўзбекистон ССР МИК қошидаги Марказий ўзбеклаштириш комиссияси ушбу билан маълум қиладиким, Бутун Иттифоқ Коммунистик Партиясининг Ўрта Осиё бюроси 12-пленими қарорининг 13-моддасида давлат

аппаратини соддалаштириш ва тўғри йўлга қўйиш ишларини ўтказадиган вақтда давлат идораларига ҳамда ишлаб чиқаришга жалб қилинган маҳаллий кадрларни сақланишига алоҳида диққат қилиш, яъни назоратда тутиш кўрсатиб ўтилган. Ҳозирда аксарият идораларда ушбу моддани асос қилиб олиб ерли миллат ишчиларини ишдан бўшатиб юбормоқдалар. Булар Ўзбекистон ССР Ишчи-деҳқон назорат халқ комиссарлиги, Молия халқ комиссарлиги, Ер ишлари халқ комиссарлиги, Марказий Ижроия Қўмитаси ва бошқалар кўрсатилади. Тадқиқотчи, “Большевиклар томонидан давлат идораларини маҳаллийлаштириш сиёсати амалиётга тадбиқ этилган бўлсада, бу чекланган тарзда амалга оширилди. Марказий бошқарувни тўлақонли равишда маҳаллий миллат вакилларига бериш ниятидан йироқ эди”, деб ўз тадқиқотларида ҳолисона фикрларни беради. Шу асарда яна кўрсатиладики, 1928 йил 31 майда Бирлашган давлат сиёсий бошқармаси (ОГПУ) томонидан Бутуниттифоқ Коммунистлар партияси Марказий Комитетига юборилган Ўзбекистондаги сиёсий кайфият тўғрисида маълумотлар берилган “Ўзбек интелгенцияси орасида шовинизмнинг ривожланиши ва ўсиши ҳақида агентуранинг хужжатли маълумотлари” номли ҳисоботда маҳаллийлаштириш, панўзбекизм, антисовет тарғиботи бошқа масалалар кўриб чиқилади. Бунда миллий манфаатларни ҳимоя қилиб чиққан ватанпарварларнинг маҳаллийлаштириш сиёсатининг бир ёқлама олиб борилаётганлиги ҳақидаги фикрлари келтирилган[11].

Тарихчи олим М.М.Хайдаров, XX асрнинг 30 йиллари ўрталарига келганда совет тузуми мустаҳкамланиб, жамиятда мафкуравий тузум қарор топганлигини, бу пайтда фақат зиёлилар, сиёсий арбоблар, ўзига тўқ деҳқонлардан ташқари ишчилар синфининг вакиллари ҳам коммунистлар раҳбарлик қилаётган совет режимига зуғумга олиб, қатағон қилина бошланганлигини, бу ҳолат ўзининг фожеалари билан Ўзбекистонда ҳам номоён бўлганлигини, бу даврда Ўзбекистоннинг ижтимоий-сиёсий ривожланиши СССРда бошқарувнинг маъмурий-буйруқбозлик тизими қарор топиши ва мустаҳкамланиши негизда содир бўлганлигини фактлар асосида ҳолисона таҳлил этади. Партия фаолиятида

бюрократизм, масъулиятсизлик билан бир қаторда ишчиларнинг асосий омма (деҳқонлар)дан узилиб қолиши, республика партия ва касаба уюшмаларидаги камчиликлар ҳам асосий нуқсонлардан бўлганлигини кўрсатади[12]. Маҳаллий партия ташкилотлари ҳам раҳбар совет органларини танлаш ва кадрлар билан таъминлашга етарлича эътибор бермаган[13]. И.Сталин нутқларида, “Ўйлайманки, хўжалик ҳисоб-китобига асосланган ҳар бир трест ва корхоналар иш фаолиятига айнан ўзлари масъул бўлишлари ва шу билан бирга, тўлиқ жавобгар бўлишлари керак. Корхоналарининг хавфсизлиги учун ҳам ўша ерда ишлаган маъмурият ходимлари тўлиқ жавобгардирлар. Агар бунга улар эриша олмаса, улар жавобгарликка тортилиши ва барча ҳайъат аъзолари узоқ муддатли қамоқ жазоси билан жазоланишлари керак”иғини таъкидлаган[14].

Совет давлати пролетар давлат бўлиб, СССР эса Советларнинг ишчи ва деҳқонлар ҳокимиятини ўзида мужассамлаштирувчи ягона давлат тизимидан иборат бўлган. Иттифоқ давлатининг олий органи дастлаб Бутуниттифоқ советларининг Марказий Ижроия Қўмитаси, 1937 йилдан бошлаб СССР Олий Совети Президиуми ҳисобланган. Улар асосий қонун чирувчи ва ижро органлари бўлган[15]. 1937 йил 12 февралда Ўзбекистон ССРнинг янги конституцияси қабул қилинди. 1937-1938 йиллардаги катта террор натижасида бир неча марта Ўзбекистон ССРнинг сиёсий раҳбарияти ва таниқли маданият арбоблари қатағон қилинган, республиканинг ўша пайтдаги янги раҳбарияти (Усмон Юсупов, Абдужаббор Абдурахмонов ва б.) ўта эҳтиёткорлик билан фаолият юритдилар. Ўзбекистон ССРда маҳаллий ҳокимият органлари ва уларнинг аппарати вужудга келтирилди.

Партия номенклатурасидан ташкил топган давлат ҳокимияти аппарати тобора бюрократлашиб борган. Республика сиёсий элитаси халқдан, уларнинг муаммоларидан тоборо узоқлашиб, коммунистик мафкурага сидқидилдан хизмат қилди. Ўзбекистон компартияси ўз йўлини деярли барча корхоналар ва муассасаларда иш олиб бораётган бошланғич партия ташкилотлари, раҳбар коммунистлари орқали (барча раҳбар лавозимларга фақат коммунист бўлган

шахслар қўйилиши шарт эди) сўзсиз амалга оширарди. Партия қўмиталари бу раҳбар коммунистларни хўжалик, ижтимоий ва маданий қурилишнинг барча соҳаларига бошчи қилиб қўйган эди. Партия кадрларини тайёрлаш ва қайта тайёрлаш учун 1938-1939 йилларда йирик шаҳарларда марксизм-ленинизм университетлари очилди, ВКП (б) МК қошида Олий партия мактаби ташкил этилди. Барча олий ўқув юртларига марксизм-ленинизм асослари курси киритилди[16]. Маъмурий буйруқбозлик усуллари билан иш олиб борган партия қўмиталари корхоналар ва муассасалар раҳбарлари ҳамда меҳнат жамоаларининг мустақиллигини чеклар, уларнинг ташаббусини бўғар, уларнинг фаолиятидаги демократик ва жамоа асосларини йўққа чиқарар эди. Марказ манфаатларига хизмат қилиш, юқоридан юборилган ҳар қандай буйруқларни сўзсиз бажариш, миллий раҳбар кадрларни қўрқув ва асоратда ушлаб туриш, уларнинг ўз фикрига эга қисмини қатағон қилиш оддий ҳолга айланди. Қишлоқ хўжалигини мажбуран коллективлаштириш даврида ўзига тўқ бадавлат аҳоли вакиллари қулоқ сифатида қатағон қилинди. Саноатни индустрлаштириш жараёнида эса асосий эътибор оғир саноатни ривожлантиришга қаратилиб, халқнинг моддий эҳтиёжлари ҳисобга олинмади. Фақат зиёлилар ва деҳқонлар эмас, балки ишчиларнинг катта қисми совет ҳокимиятидан норози эди.

Ўзбекистон ССР Халқ Комиссарлари Совети ҳузурида барча етакчи кадрларни қайта тайёрлаш ишлари кенгайиб кетди. 1938 йилда 3 ойлик республика курсларида 53 раислар ва шаҳар кенгашлари раҳбар ходимларининг 6 ойлик республика курсларида 49 етаки ходимлар қайта тайёрланди. Шунингдек, 500 нафар қишлоқ фуқаролар йиғини раиси ҳудудий курсларда қайта тайёрланди[17]. 1938 йилги давлат бюджетидан етакчи совет кадрларини тайёрлаш ва қайта тайёрлаш учун 1129662 рубл ажратилган. Қишлоқ кенгашлари раисларини тайёрлаш ва қайта тайёрлаш учун 538802 рубл ажратилган[18]. Қишлоқ кенгашлари раисларини тайёрлаш ва қайта тайёрлаш учун ҳар бирига 150-175 рубл, ижроия қўмиталари ходимлари учун 250 рубл миқдорда стипендиялар ҳам ажратилган. Шу билан бирга қайта тайёрлаш ва малака

ошириш курсларида ўқиган раҳбар кадрларнинг ойлик иш ҳақи иш жойида ҳам тўлиқ сақланган. Ўша пайтда Ўзбекистон ССР Олий Совети ҳузурида иккита курс фаолият кўрсатган: округ ижроия кўмиталари раҳбарлик лавозимларига номзодлар учун захира кадр тайёрлаш бўйича 6 ойлик курслар, туман ва шаҳар кенгашлари раислари учун эса 3 ойлик қайта тайёрлаш курсларидан иборат бўлган[19]. 1939 йилда республикада 300 га яқин раис ва раис ўринбосарлари, 300 нафардан ортиқ инструкторлар, туман ва шаҳар Кенгашлари раислари, 300 яқин котиблар ва кадрлар сектори мудирлари, 900 га яқин, қишлоқ фуқаролар йиғинлари раислари ва котиблари умумий таъкидлаганда 2500 дан ортиқ кадрлар малака ошириш ва қайта тайёрлашдан ўтган[20]. 1940 йил режасига кўра вилоят ижроия кўмиталари раислари ва ўринбосарлари, ЎзССР Олий Кенгашининг алоҳида депутатларидан 24 кишини қамраб олиш режалаштирилган. Индивидуал таълимни ташкил этишдан асосий мақсад раҳбар ходимларнинг билим даражасини совет тузумига мос ҳолатда оширишдан иборат бўлган. Бу ишлар учун 1940 йил учун республика бюджетидан 104,9 минг рубл ажратилган[21]. 1941 йилдаги корхоналар раҳбарларининг вазифаси ҳар қандай нотўғри бошқарувнинг намоён бўлишига қарши кескин кураш эканлиги алоҳида таъкидланган. Молотов партиянинг 18-съездида хўжалик раҳбарларининг корхоналар тўлиқ ҳолатини кўриб чиқишини, ҳисоб-китобларни ўрганишини, харажатларни ҳисобга олишини қониқарли ҳолатда назоратга олмаганини таъкидлайди. Партия ва ҳукумат муҳандислик-техник ходимларни тўғри жойлаштириш ва улардан фойдаланиш бўйича бир неча бор берилган кўрсатмаларига қарамай, кўплаб халқ комиссарликларида муҳандис-техник ходимлардан нотўғри фойдаланилганлиги, кўп сонли ишчилар 50% дан ортиқ халқ комиссарликлари, трестлари ва маъмурий-бошқарув аппаратларида фаолият юритганлиги кўрсатиб ўтилган[22].

1941 йилдан саноатда мутахассис кадрлар кўплиги, лекин улар нотўғри қўлланилганлиги, уларнинг кўпчилиги бошқарув аппаратида ишлаганлиги ва ўринларни олий маълумотли муҳандис мутахассислар эгаллаши кераклиги

кўрсатилган. Халқ комиссарлари ва корхоналар раҳбарлари кўпинча ёш мутахассислардан нотўғри фойдаланишганлиги, уларнинг касби бўйича ишлаб чиқаришга тайинланиш ўрнига, аппаратда ушлаб турилганлиги келтирилган[23].

Ленин-Сталин партияси большевизмнинг асосий принципига амал қилиб, “Ҳамма куч ва билимларни коммунистик жамият қуришга, беришга тайёр бўлган партиянинг аъзоси деган номдан юқори ҳеч нарса йўқ”, деганлар қабул қилинди. Партияга янгидан қабул қилинадиган ҳар бир киши, ҳар бир ёш большевик-ишчилар синфининг авангардлигини ошириши, унинг обрўёни, кучини кўпайтириши керак эди. Шунинг учун ҳам ВКП (б) қаторига қабул қилиш соҳасидаги ҳамма ишимиз жуда катта аҳамиятга эгадир[24]. Раҳбар партия органларининг ишида ҳам, барча бошланғич партия ташкилотларининг иш амалиётида ҳам партияга янги аъзолар қабул қилиш масаласи биринчи ўринда туради. Сталин “большевиклар партияси шундай кўрғонки, унинг эшиги фақат муносиб кишилар учунгина очилади. Партияга қабул қилинаётган кишиларнинг таркиби яхшиланмоқда. Партияга илғор стахоновчилар, колхозчилар, юз центнерчилар, инженер-техниклар қабул қилинди. 1940 йилнинг биринчи ярмида партияга қабул қилинганларнинг 14,9 фоизи ишчилар, 18,4% колхозчилар, хизматчилар 56%ни ташкил қилган. Йилнинг 2 чи ярмида қабул қилинганлар ишчилар-19,6%, колхозчилар-27,2%, хизматчилар-47,1%ни ташкил қилган[25]. Большевиклар партияси маданий жабҳада катта маблағни аямасдан сарфлаб, бу йўлда тарғибот ва ташвиқот ишларидан унумли фойдаланиб, айнан бир авлод умри давомида бу соҳада ўз мақсадига қисман бўлсада эриша олди[26].

Хулоса ва таклифлар. Хулоса ўрнида умумий таъкидлаганда, Ўзбекистон ССР ташкил топгач, унинг бошқарув тизими шакллантирилди. Сиёсий бошқарув аввало коммунистик партия назорати остида бўлди ва Марказнинг ҳар қандай топшириқлари сўзсиз бажарилди. Бу ҳолат сиёсий репрессия шароитида амалга оширилди. 1925-1941 йилларда совет давлати, унинг тоталитар ва авторитар режими турмушнинг барча томонларини тўлиқ назорат остига олган шароитда, партия аппарати ва бюрократиянинг чексиз ҳукмронлиги даврида Ўзбекистон

аҳолиси ҳаётининг ижтимоий-маданий жиҳатларини ислоҳ қилиш ҳақида гап ҳам бўлмасди. Бу даврда янги ижти мой қатлам-ҳокимият тепасида турган олий партия ва совет номенклатураси тўлиқ шаклланди. Совет ҳокимиятининг бутун даврида совет жамиятини айнан ушбу сиёсий элита бошқарди. XX асрнинг 1925-1941 йилларида Ўзбекистонда ҳам юритилган кадрлар сиёсати борасида ўзгача фикрловчи ҳар қандай кадрлар турли усуллар билан йўқотилди, ҳамда янги совет кишиларининг дастлабки авлоди шакллантирилди.

Адабиётлар рўйхати

1.Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Масъул муҳарирлар Р.Абдуллаев, М.Раҳимов, Қ.Ражабов – Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти. -Тошкент.: Ўзбекистон, НМИУ, 2019. - 419-б.

2.Қуранбоев Қ.Қ. Давлат бошқарув тизими: шаклланиш ва ривожланиш муаммолари. –Тошкент: 2008. с.ф.д. 59-бет.

3.Мустақиллик: изоҳли илмий-оммабоп луғат. – Тошкент: Шарқ, 1998. – 320 б.

4. Ўзбекистон совет энциклопедияси, 13-жилд, -Т, 1979. – Б.501.

5.Рашидов О. Ўзбекистонда совет бошқаруви структурасидаги маҳаллийлаштириш сиёсати (1917-1933 йй). Монография. – Тошкент: “НАВРЎЗ”, 2019. -116 Б

6.Хайдаров М. Ўзбекистонда совет давлати бошқарув тизими: шаклланиши, босқичлари ва моҳияти (1917-1941 йиллар). – Т. Абу матбуот-консалт. 2012. – Б. 133.

7. Қосимов Р., Содиқов М. Мустақиллик- олий неъмат. – Тошкент: Шарқ, 2000. – 17-б.

8.Ўз МА, 837-фонд, 32-рўйхат, 1888-йиғма жилд, 64-варақ

9.Ўз МА, 837-фонд. 32-рўйхат, 2927-йиғма жилд, 54-варақ

10.Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Масъул муҳарирлар Р.Абдуллаев, М.Раҳимов, Қ.Ражабов – Ўзбекистон Республикаси Фанлар

Академияси Тарих институти. -Тошкент.: Ўзбекистон, НМИУ, 2019. - 418-420 бетлар.

11.Рашидов О. Ўзбекистонда совет бошқаруви структурасидаги маҳаллийлаштириш сиёсати (1917-1933 йй). Монография. – Тошкент: “НАВРЎЗ”, 2019. – 119-Б.

12.Хайдаров М. М. Ўзбекистонда совет давлати бошқарув тизимининг шаклланиши, босқичлари ва моҳияти т.ф.д. учун тақдим этилган диссертация. 142-143-бетлар.

13. Ўз МА, 837-фонд, 32-рўйхат, 1888-йиғма жилд, 12-варақ.

14.Ўз МА, 837-фонд, 32-рўйхат, 2904-йиғма жилд, 36-варақ.

15 Abdimannobovna I. D. Social And Political Requirements To National Leaders In The Soviet Period And Their Practice (1925-1941) //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 24-32.

16. КПСС. Тўртинчи тўлдирилган ва қайта ишланган нашр. – Тошкент: Ўзбекистон. 1979. - 283 б.

17.Ўз МА, 837-фонд, 32-рўйхат, 1888-йиғма жилд, 14-варақ.

18.Ўз МА, 837-фонд, 32-рўйхат, 1888-йиғма жилд, 61-варақ

19.Ўз МА, 837-фонд, 32-рўйхат, 1888-йиғма жилд, 61-варақ.

20.Ўз МА, 837-фонд, 32-рўйхат, 1888-йиғма жилд, 57-варақ.

21.Ўз МА, 837-фонд, 32-рўйхат, 1888-йиғма жилд, 85-варақ.

22. Ўз МА, 837-фонд, 32-рўйхат, 2904-йиғма жилд, 37-варақ.

23.Ўз МА, 837-фонд, 32-рўйхат, 2904-йиғма жилд, 38-варақ.

24.Iymanova D.A. The essence of the policy of" mobilization" and inconsistencies on the issue of working personnel of the soviet system in uzbekistan (1925-1940 years) //Экономика и социум. – 2021. – №. 5-1 (84). – С. 202-209.

25. “Қизил Ўзбекистон” газетаси, 1941 йил 27 май №123 (5103)

26. Ийманова Д. А. Ўзбекистонни маҳаллий раҳбар кадрлар билан таъминлашдаги советлар сиёсатининг оқибатлари XX асрнинг 1945-1990

йиллари) //Ilmiy xabarнома. научный вестник учредители: Андижанский
государственный университет им. З.Бабура. – №. 4. – с. 63-66.